

DANAK MEVALILARNI QURITISH USULLARI

M.A. Mirzaeva

ATSF va DO‘ kafedراسи доценти

M.I. Teshaboyeva

ATSF va DO‘ kafedراسи o‘qituvchisi

I. Musayev

ATSF va DO‘ kafedراسи докторанти

Annotatsiya: Meva va sabzavotlarni quritishga tayyorlashni asosiy jarayoni dimlash. O‘rik, shaftoli, olma, quritilganda oltingugurt angidridi bilan ishlov beriladi. Bu ishlov texnologik yo‘llanmalar bo‘yicha o‘tkaziladi. Quyoshli quritishda yozda va kuzda issiq bo‘lgan tumanlarda, quyoshli havoda quritiladi.

Kalit so‘zlar: Meva va sabzavotlar, organik kislotalar, vitaminlar, quritish usullari, maxsus qozonlar, bug‘ qozonlari, quritish jarayoni, danak mevali o‘imliklar, havo xarorati, o‘rik navlari, ishlov berish.

Аннотация: Подготовительный процесс подготовки плодов и помощи – замачивание. Абрикосы, персики, яблоки были обнаружены вместе с серным ангидридом при регенерации. На приложения социальных технологий идет дождь. Порча при солнечной температуре и жаркие осенние туманы очищаются в солнечную погоду.

Ключевые слова: Плоды и овощи, органические кислоты, витамины, способы сушки, специальные котлы, паровые котлы, процесс сушки, семечковые деревья, температура воздуха, сорта абрикоса, переработка.

Meva va sabzavotlar inson organizmi uchun muhim ahamiyatga ega. Ularda yengil xazm bo‘ladigan qand moddalari, organik kislotalar, vitaminlar va moddalarning ko‘pligi meva sabzavotlarni inson organizmi uchun ahamiyati katta ekanligini bildiradi.

Данакли мевалар углеводларга (8% гача) ва каротинга бой бўлиб, унинг микдори 20 мг % гача бўлади. Тажрибамизнинг мақсадига кўра данакли меваларни қуритишда қўлланиладиган элеваторли қуритгичларнинг қуритиш камерасига батареялар жойлаштирилган бўлиб, бу батареялар буғ ёрдамида ишлайди. Яъни батарея камерадаги ھавони қиздиради ва элеваторда ҳаракатланаётган данакли мевалар таркибидаги намликни ҳавога бериб қурийди. Буғ махсус қозонларда ҳосил қилинади. Буғ қозони pastki va yuqorigi bo'chkalardan iborat bo'lib, ular trubalar orqali tutashtirilgan bo'ladi. Буғ ҳосил қилиш jarayonida pech ichiga yoqilg'i bilan havo yuboriladi. Yoqilg'i havo tarkibidagi kislorodda yonib issiqlik chiqaradi. Issiqlik ta'sirida suv bug'ga aylanib yuqori bo'chkaga to'planadi hamda to'plangan bug' foydalanishga yuboriladi.

Tajribalar natijasida sifatli quritilgan o'rikni "Qapchug'ay mevalari" AJ korxonasida kelgusida ishlab chiqarishga tavsiya qilinib, iqtisodiy samaradorligini aniqlandi. Xo'l meva va o'riklarni mahsus omborlarda 5-6 oy saqlash mumkin.

Shuning uchun ham mevalarni quritish muhim ahamiyatga ega. Quritilgan mevalarni yuklash, tushirish, saqlash juda qulay shu bilan birga turli ekspeditsiyalarda, yo'lovchilar uchun olib yurish imkoniyati bor bebaho sifatli mahsulot xisoblanadi.

Respublikamizning iqlim sharoitining xarorati yuqori, havo namligi past bo'lishi turli meva va o'rikni oftobda quritish uchun juda qulay xisoblanadi.

Quritish davrini boshida quritish tezligi juda ham yuqori bo'ladi, chunki mahsulotdagi namlik mahsulot yuzasi va yirik xujayra orasidagi moddalardan qisqartiriladi. Keyin quritish tezligi pasayadi, lekin doimiy darajada qoladi. Quritish rejimini to'g'ri tashkil etilishida tashqi va ichki diffuziya deyarli bir xil va mahsulotning bir tekisda quritilishi yo'lga qo'yiladi. Quritish xarorati ortiqcha issiq bo'lib ketishidan va meyordan ortiq qurishga olib keladi.

Meva va sabzavotlarni quritishga tayyorlashni asosiy jarayoni dimlash. O'rik, shaftoli, olma, quritilganda oltingugurt angidridi bilan ishlov beriladi. Bu ishlov texnologik yo'llanmalar bo'yicha o'tkaziladi. Quyoshli quritishda yozda va kuzda issiq bo'lgan tumanlarda, quyoshli havoda quritiladi. Bunday quritganda aloxida yuzalarda

toza suv manbaya patnis va mahsulot tayyorlash uchun stollar bo‘lib o‘rik va shaftoli quritish yo‘lga qo‘yilgan. O‘rikni navlari: subxoni, xurmoyi, isfarak, qandak. Agar o‘rikdan danagini olinsa bargak chiqadi. Mevalarni oltingugurt angidridi bilan dudlanadi. Keyin namlik 16-18% ga pasayish darajasigacha quritiladi. O‘rik va shaftoli quritishda extiyot bo‘lish kerak. Chunki bularni danaklari xalaqit beradi. Quritish 12 kun olib boriladi, namligi 18% ga tushadi. Keyingi quritilgan mahsulot bir necha kun o‘tgach qurigandan so‘ng namligi saqlanguncha turadi.

Respublikamizning iqlim sharoitining xarorati yuqori havo namligi past bo‘lishi meva va o‘rikni oftobda quritish uchun juda qulay xisoblanadi. Oftobda quritilgan mahsulot, sun‘iy quritilganiga nisbatan sifati bo‘yicha juda yuqori baholanadi. O‘rik va mevalarni oftobda quritish uchun ochiq joyda mahsus jihozlangan quritish maydonchalarini tayyorlash lozim.

O‘rik mevasi danagi bilan, mevasi ikkiga bo‘linib, ya‘ni danagi ajratib olinib mevasi (bargak) butunlay quritiladi. O‘rik mevasi to‘liq pishib yetilgach sifatli, serqand hamda kislotaligi mo‘tadil xolda bo‘lishi kerak. Quritishdan oldin mevalar yaxshilab saralanadi, yaroqsiz xisoblanganlari ajratib tashlanadi va bir tekisda, bir muddatda qurishi uchun bir xil kattalikda mevalar ajratib yuviladi, ular alohida alohida quritiladi. 50X90 santimetr o‘lchamli patnislarga yuvilgan butun o‘rik mevalarini bir tekisda (bir qavat) teriladi va oltingugurt bilan dudlanadigan xonalarga olib borilib 45-50 minut ichida ushlab turiladi. 1 kg xom ashyoga 2,5 gr oltingugurt sarflanadi.

Dudlangan o‘rik ochiq maydonlarga olib chiqib qo‘yiladi, 2-3 kun o‘tgach mevalar teskarisiga ag‘dariladi va mahsulot quyosh nuri ta‘sirida qorayib ketmasligi uchun salqin yerga qo‘yib turiladi. Turshak quritish muddati 7-10 kun davom etadi. Namlik 16% dan oshmasligi kerak. 28-35% tayyor mahsulot olinadi.

Blansirovkalash yo‘li bilan quritilgan mahsulotning tovar sifati yaxshilanadi. Buning uchun yuvilgan mevalar ikkiga bo‘linadi, shundan keyin qaynab turgan suvga bir minut solib blansirovkalangach, quritish uchun jo‘natiladi. Mevalarni blansirovkalashning dastlabki usuli meva tarkibidagi 25-30% namlikning bug‘lanishini tezlashtirishini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'riyev X.CH., Rizayev R. "Meva uzum mahsulotlarini biokimyosi va texnologiyasi." T., «Mehnat», 2000.
2. Bo'riyev X. Ch., Jo'rayev R., Alimov O. "Meva sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish." T., «Mehnat», 2002.
3. Shaumarov X.B. Islamov S.Y. "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi". Toshkent, 2011.
4. Teshaboyev, N., Teshaboyeva, M., Siddiqova, G., & Ro'Zmamatova, I. (2022). URUG 'EKISH MUDDATLARINING KUZGI BUG 'DOY NAVLARI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Science and innovation, 1(D7), 118-121.
5. Teshaboyev, N., Teshaboyeva, M., Sheraliyeva, Z., & Xoliqova, O. (2022). KUZGI BUG 'DOYNI ASRNAVI HOSILDORLIGIGA URUG 'EKISH MUDDATLARINI TA'SIRI. Science and innovation, 1(D7), 122-125.
6. Teshaboyeva, M., Vaxobova, N., & Akmaljonova, M. (2022). MAHALLIY KUZGI YUMSHOQ BUG 'DOY NAVLARI DON TARKIBIDA TEMIR MIQDORINING AAS TAHLILI. Science and innovation, 1(D7), 570-574.
7. Облокулов, А., Худойдодова, С., Тоиров, М., Мирзаева, М., & Арашова, Г. (2012). Клинико-аллергологические особенности микст-инфекции вирусного гепатита «в» с лямблиозом. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (68)), 106-109.
8. Тоиров, М., Арашова, Г., Худойдодова, С., Облокулов, А., & Мирзаева, М. (2012). Антибиотикларга полирезистент шигелла флексер чақирган ўткир дизентериянинг серологик ва клиник тавсифи. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (69)), 100-103.